

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN BERBAGAI NEGARA

Bainah¹ Dina Fajriati² Mariati³ Muhammad Bahrudin⁴

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses dalam rangka meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku seseorang atau sekelompok masyarakat guna mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna pendidikan berimplikasi pentingnya pendidikan bagi semua orang (education for all). Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang memadai bagi semua orang secara berkualitas, maka dibutuhkan pengeluaran atau yang disebut dengan investasi atau biaya pendidikan.

Mulyono (2010;23) menjelaskan bahwa dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di lembaga pendidikan tidak akan berjalan sesuai harapan. Hal senada dijelaskan Al Kadri (2011;1) bahwa hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Untuk itu dalam pengelolaan pendidikan instrument biaya menjadi urat nadi organisasi/institusi/lembaga pendidikan yang perlu dikelola dengan baik dan profesional. Para pengelola tentu diharapkan memahami pembiayaan pendidikan secara menyeluruh (holistik).

1. Definisi Pembiayaan Pendidikan

Pengertian pembiayaan dapat dipahami dari penggunaan istilah cost. Secara sepintas cost identik dengan expenditure. Jika cost sebuah buku 100 ribu rupiah, expenditure juga 100 ribu rupiah. Akan tetapi, itu akan berbeda apabila juga dihitung waktu yang digunakan untuk membeli buku tersebut. Waktu untuk membeli buku tersebut adalah bagian dari cost, bukan expenditure. Kata cost tanpa diikuti adjective dapat berarti sacrifice, ukuran dengan harga yang harus dibayar atau dibutuhkan, untuk menerima barang atau layanan. (Kaliski, 2001 :

205) Biaya (cost) tidak jauh berbeda dengan konsep pembiayaan (Financing). Financing atau pembiayaan lebih merupakan sebagai penyediaan dana/biaya atau sumber daya untuk melakukan satu kegiatan tertentu. Kaushik et.al (2001: 365) menjelaskan bahwa finance adalah sebuah keputusan yang menetapkan sumber daya atau keuangan untuk dibawa masuk dalam bisnis dari eksternal investor dan kreditor untuk investasi dalam proyek yang menguntungkan.¹

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan yang bertujuan pada peningkatan potensi SDM yang berkualitas, penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan, penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana, pengefektifan dan pengefisiensian penggunaan dana, akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan, dan meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan.²

Sementara menurut Bray mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah.³ Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan

¹ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h. 61.

² Ferdi W. P, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19 Nomor 4, Desember 2013, hal. 566.

³ Nurochim, *Administrasi Pendidikan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hal. 255

sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.⁴

Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX Pasal 62 terdiri dari dua bagian besar yaitu:

- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.⁵

Definisi biaya menurut supriyono adalah biaya pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk unag barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (khususnya di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak berjalan, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah suatu analisa tentang sumber-sumber dan penggunaan biaya yang diperuntukkan bagi pengelolaan pendidikan secara efisien guna mencapai tujuan.

⁴ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 78

⁵ Masditou, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu," *Jurnal Ansiru PAI*, Vol. 1 No. 2, (2017): h. 124.

⁶ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, (Jakarta: Depdiknas, 2001), h. 3

Dalam konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait didalamnya, seperti yang dikemukakan oleh thomash jhon yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan. Hal itu merupakan administrasi/manajemen lembaga pendidikan. Selanjutnya, beliau menjelaskan tiga hal penting, yaitu ilmu ekonomi yang terkait dengan alokasi dan pembiayaan yang terkait dengan distribusi, tetapi yang ketiga terkait dengan manajemen yang di dalamnya mencakup fungsi dari komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian ada perbedaan penekanan antara ekonomi pendidikan dan pembiayaan pendidikan.

2. Jenis Biaya

Biaya dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk: Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung Seluruh pembiayaan pendidikan merupakan presentasi dari total cost of education. Cost adalah perhitungan atau biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Biaya total tersebut terdiri dari direct dan indirect cost. Direct cost adalah biaya yang secara spesifik untuk proyek tertentu, sebuah aktivitas pembelajaran, atau aktivitas institusi lain. Direct cost dapat dikenali secara langsung dengan mudah penggunaannya untuk sebuah aktivitas. (OMB, 2004 : 19).

Dalam pendidikan, biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses pendidikan misalnya gaji guru, pembelian buku, perabot kelas, pembelian tanah, dan gedung sekolah. Kriteria biaya langsung untuk pengajaran adalah inhern dengan hasil, kuantitatif dapat dihitung, dan tak dapat dihindarkan. Biaya langsung yang memenuhi kriteria disebut sebagai biaya langsung standar sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dapat dikatakan sebagai biaya langsung penunjang pengajaran. Biaya langsung antara lain gaji guru dan pengadaan sarana prasarana pembelajaran.

Biaya tak langsung (indirect cost) terkait dengan pembiayaan yang tidak berhubungan dengan sekolah secara langsung. Indirect cost adalah pengeluaran untuk menjalankan bisnis tetapi tidak termasuk dalam kontrak, uang bantuan, fungsi

proyek atau kegiatan tetapi diperlukan untuk menjalankan organisasi dan menjalankan aktivitas. Indirect cost merupakan biaya yang diperlukan tetapi tidak berhubungan dengan satu produk atau pelayanan saja. (US Departement of Education, 2011) Sebagai contoh yang termasuk indirect cost adalah depresiasi, pajak, asuransi, bunga yang ditanggung sekolah (Mevellie, 2009 : 190) Anak jalanan yang harus bekerja meringankan beban keluarga akan mengalami kerugian besar jika mereka sekolah. Mereka akan kehilangan penghasilan ketika pergi ke sekolah.

Pembagian biaya berdasarkan private cost dan social cost berdasarkan siapa yang mengeluarkan biaya tersebut. Private cost adalah biaya pendidikan yang dikeluarkan keluarga untuk sekolah anggota keluarganya.

Monetary cost adalah pengeluaran yang berbentuk uang sedang non monetary cost merupakan pengeluaran yang tidak diwujudkan dalam bentuk uang. Non monetary cost misalnya biaya yang dihitung ketika siswa tidak mengambil kesempatan waktu senggangnya untuk bersenang-senang tetapi digunakannya untuk membaca buku. (Anwar, 2004 : 160)

Opportunity Cost Sebuah keputusan diambil akan menghilangkan kesempatan dari keputusan lain yang tidak diambil. Manfaat yang lepas karena ditolaknya sebuah pilihan yang lain disebut opportunity cost dari pilihan keputusan yang telah diambil itu. (Ahmad, 2007: 44) Dalam pendidikan, opportunity cost merupakan biaya yang merujuk kepada “kesempatan yang hilang” karena seseorang ke sekolah. Opportunity cost dapat dihitung dengan mengetahui pendapatan yang hilang karena seseorang mengikuti sekolah. (Karan and Puspendra, 2006 : 150) Terutama di perkotaan dan kalangan keluarga ekonomi lemah, opportunity cost menjadi persoalan bagi pendidikan. Mereka yang harus pergi ke sekolah dan menempuh pendidikan setiap hari akan mengakibatkan hilangnya kesempatan mendapat penghasilan (opportunity cost). Dengan demikian, opportunity cost sekolah adalah jumlah penghasilan mereka jika bekerja selama sekolah.

Penjelasan lain tentang itu diberikan oleh Pritchett (2006). Orang tua dan siswa, tulis Pritchett, memutuskan tentang persekolahan dengan keseimbangan

harapan atas keuntungan (meningkatnya pendapatan atau kesehatan yang lebih baik) dibandingkan dengan biaya yang akan dibayar karena sekolah (buku, seragam, dan transportasi), juga pendapatan anak yang hilang jika mengerjakan sesuatu selain sekolah.⁷ Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa sesungguhnya opportunity cost menjadi pertimbangan dalam keputusan apakah sekolah atau tidak sekolah. Biaya pendidikan pada persamaan diatas adalah biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah atau pihak lain untuk mendapatkan dan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Menentukan nilai opportunity cost pada tingkat pendidikan dasar tidak mudah karena pada usia tersebut anak-anak belum bekerja sehingga nilai penghasilan yang hilang akibat sekolah sulit mengidentifikasi.⁸

3. Prinsip-prinsip Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan madrasah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu, efektifitas, juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.⁹

a. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan

⁷Lant Pritchett, "Toward a New Consensus for Addressing the Global Challenge of the Lack of Education," in *How to Spend \$50 Billion to Make the World a Better Place*, ed. Bjorn Lomborg (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 59–60, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511581328.008>.

⁸ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajoian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h. 61.

⁹Masditou, "Jurnal Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu," *Jurnal Ansiru PAI*, Vol. 1 No. 2, (2017): h. 127-130.

pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan disekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui sejumlah uang dan penggunaannya yang diterima sekolah dari orang tua siswa. Perolehan informasi ini manambah kepercayaan orang tua siswa terhadap madrasah.¹⁰

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- 1) Adanya transparansi para penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.

¹⁰Masditou, "Jurnal Manajemen Pembiayaan Pendidikan h. 127-128.

- 2) Adanya standar kinerja jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.¹¹

c. Efektifitas

Efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektifitas lebih dalam lagi, kaena sebenarnya efektifitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. “*Effectiveness characterized by qualitative outcomes*”. Efektifitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*.

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹²

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Garner menyebutkan “*Efficiency characterized by quantitative outputs*. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan.

¹¹ Masditou, “*Jurnal Manajemen Pembiayaan Pendidikan* h. 128-129.

¹² Masditou, “*Jurnal Manajemen Pembiayaan Pendidikan* h. 129

- 2) Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.¹³

4. Standar Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Di Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya. Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia.

Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Permendiknas ini memuat standar pembiayaan untuk DKI Jakarta, untuk daerah lain, ada yang disebut indeks biaya, yakni angka yang menunjukkan perbandingan standar pembiayaan di daerah tersebut terhadap standar biaya di DKI Jakarta.

5. Sistem Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan

¹³ Masditou, "Jurnal Manajemen Pembiayaan Pendidikan h. 130

administrasi sekolah. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf.
- b. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:

- a. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia atau *human capital*.
- b. Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada *social benefit* secara keseluruhan.
- c. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan Pembiayaan Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

- 1) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 2) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

- c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
2. Jumlah siswa
3. Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai *highly labour intensive*)
4. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru
5. Kualifikasi guru
6. Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)
7. Perubahan dari pendapatan

4. Permasalahan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahal biaya untuk memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti.

Fenomena pendidikan yang menyedot biaya begitu besar dari masyarakat ini juga sempat terlihat saat pendaftaran siswa baru (PSB) beberapa waktu lalu. Orang tua siswa pun dibuat meradang mengenai biaya yang harus ditanggung dalam menyekolahkan anaknya. Memang harus diakui jika Pemerintah tak lepas tangan membiayai pendidikan. Untuk bidang pendidikan khusus siswa SD dan SMP, Pemerintah telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk BOS tetaplah terbatas. Apalagi jika bicara dana BOS khusus buku yang masih minim untuk membeli satu buku pelajaran berkualitas. Dengan masih terbatasnya dana BOS itu mungkin ada yang beralih jika Pemerintah sekadar membantu dan meringankan beban masyarakat miskin. Jika benar demikian, maka

Pemerintah bisa dikatakan tidak peka. Bukti konkrit adalah angka drop out usia sekolah antara usia 7-12 tahun pada dari tahun ketahun semakin meningkat, padahal, siapa pun tahu jika program BOS mulai dirintis sejak 2005 dengan harapan akan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

Dalam hal ini, kita perlu memikirkan bersama persoalan pembiayaan pendidikan. Di lihat dari konstitusi, Pemerintah bertanggung jawab mutlak membiayai anak-anak usia sekolah untuk menempuh jenjang pendidikan dasar. Dalam UUD 1945 Pasal 31 (2) ditegaskan mengenai kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Kita tentu melihat ketidaktaatan Pemerintah terhadap konstitusi. Jika mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 (2), anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Lalu muncul pertanyaan, atas dasar apa pula pihak sekolah sering kali menarik pungutan-pungutan kepada siswa dan orang tua siswa. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 34 (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pun menggariskan agar Pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya.

Ditinjau lebih jauh, pemerintah tampak tak memiliki komitmen politik terhadap pendidikan. Sebut saja misalnya ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20 % dalam APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No 18 tahun 2006 tentang APBN 2007 yang mengalokasikan anggaran pendidikan 11,8 % bertentangan dengan UUD 1945 malah ditanggapi dingin Pemerintah. Tidak jauh berbeda pada 2006 lalu, dimana Pemerintah tidak merespon positif putusan MK yang memutuskan UU No 13 tahun 2005 tentang APBN 2006 dengan alokasi anggaran pendidikan 9,1% bertentangan dengan UUD 1945. Bagaimana pun, kita tidak bisa menutup mata terhadap mahal nya biaya menempuh jenjang pendidikan di negeri ini. Ketika disinggung tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas, pemerintah selalu mengatakan tidak memiliki anggaran yang cukup. Ada sektor kebutuhan non-pendidikan yang semestinya juga harus diperhatikan disamping terus mengupayakan secara bertahap anggaran pendidikan menuju 20%. Salah satu yang menjadi kritikal isu

dalam kebijakan pembiayaan pendidikan adalah apakah yang dikatakan pemerintah terkait anggaran 20% pada APBN dan APBD tidak cukup untuk membiayai pendidikan kita di Indonesia? Kedua, apakah dana BOS yang dialokasikan pemerintah untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dapat dikatakan berhasil mengurangi meningkatnya anak putus sekolah dari tahun ke tahun?

Melihat kenyataan pengelolaan anggaran negara di republik ini, tampaknya terjadi ketidak efektifan di samping mentalitas korupsi yang masih akut. Pemerintah tidak bisa tidak memang perlu memikirkan lebih serius lagi pembiayaan pendidikan di Indonesia. Anggaran negara seyogianya dikelola lebih hemat dan efektif agar benar-benar memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Disadari atau tidak, apa yang tertera dalam UUD 1945 tentu menyimpan harapan besar terhadap kemajuan pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui, Pasal 31 (2) merupakan perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan 10 November 2001 dan Pasal 31 (4) merupakan perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Rumusan UUD 1945 hasil amandemen itu secara implisit mengajak Pemerintah untuk memperhatikan pembangunan sektor pendidikan. Siapa pun tentu sepakat bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak bisa diabaikan mengingat salah satu fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait dengan pembiayaan pendidikan, kita selalu mengharapkan komitmen Pemerintah agar tidak berlepas tangan. Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan harus dimiliki para penyelenggara negara untuk lebih memprioritaskan pembangunan manusia melalui usaha pendidikan. Hasil pendidikan yang tidak bisa dinikmati seketika mungkin memberatkan para penyelenggara negara yang bermental pragmatis alias ingin menikmati hasil dengan segera. Yang perlu diingat, pendidikan merupakan aspek fundamental meningkatkan kualitas individu-individu manusia. Melalui pendidikan, individu-individu manusia diupayakan memiliki kemampuan dan daya adaptabilitas terhadap perkembangan zaman. Bangsa yang ingin maju tentu saja tidak bisa mengabaikan pendidikan anak bangsanya.

Biaya pendidikan memang mahal. Tidak ada satu individu yang dari dirinya sendiri mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Karena itu harus ada manajemen publik dari negara. Sebab negaralah yang dapat menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Negaralah yang semestinya berada di garda depan menyelamatkan pendidikan anak-anak orang miskin. Tanpa bantuan negara, orang miskin tak akan dapat mengenyam pendidikan. Namun, ketika negara sudah dibelenggu oleh empasan gelombang modal, sistem pendidikan pun bisa ditelikung dan diikat oleh lembaga privat. Serangan ini pada gilirannya semakin mereproduksi kemiskinan, melestarikan ketimpangan, mematikan demokrasi dan menghancurkan solidaritas diantara rakyat negeri. Mengapa sekolah mahal bisa dilacak dari relasi kekuasaan antar-instansi ini, yaitu antara lembaga publik negara dan lembaga privat swasta. Ketimpangan corak relasional diantara dua kubu ini melahirkan kultur pendidikan yang abai pada rakyat miskin, menggerogoti demokrasi, dan melukai keadilan.

Sekolah kita mahal, pertama, karena dampak langsung kebijakan lembaga pendidikan ditingkat sekolah. Ketika negara abai terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan, pola pikir Darwinian menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sebab tanpa biaya, tidak akan ada pendidikan. Karena itu, membebankan biaya pada masyarakat dengan berbagai macam iuran merupakan satu-satunya cara bertahan hidup lembaga pendidikan swasta. Ketika lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh negara berlaku sama, semakin sempurnalah penderitaan rakyat negeri. Sekolah menjadi mimpi tak terbeli.

Kedua, kebijakan di tingkat sekolah yang membebankan biaya pendidikan pada masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah yang emoh rakyat. Ketika pemerintah lebih suka memuja berhala baru ala Adam Smith yang "gemar mengeruk kekayaan, melupakan semua, kecuali dirinya sendiri," setiap kewenangan yang semestinya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi ladang penjarahan kekayaan. Pejabat pemerintah dan swasta (kalau ada kesempatan) akan berusaha mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari proyek anggaran pendidikan.

Ketiga, mental pejabat negara, juga swasta, terutama karena tuntutan persaingan dipasar global. Indikasi Noam Chomsky tentang keterlibatan

perusahaan besar Lehman Brothers dalam menguasai sistem pendidikan rupanya juga telah menyergap kultur pendidikan kita. "Jika kita dapat memprivatisasi sistem pendidikan, kita akan menggunungkan uang." Itulah isi pesan dalam brosur mereka.

Pendidikan merupakan *conditio sine qua non* bagi sebuah masyarakat yang solid, demokratis, dan menghormati keadilan. Karena kepentingan strategisnya ini, mengelola pendidikan dengan manajemen bisnis bisa membuat lembaga pendidikan menjadi sapi perah yang menggunungkan keuntungan. Karena itu, sistem pendidikan akan senantiasa menjadi rebutan pasar. Jika pasar melalui jaringjaring privatnya menguasai sistem pendidikan, mereka dapat merogoh kocek orangtua melalui berbagai macam pungutan, seperti, uang gedung, iuran, pembelian formulir, seragam, buku, jasa lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain.¹⁴

5. Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) pasal menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang- undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

¹⁴ Rida Fironika, "Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, h. 52-58

Diperkuat lagi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi

pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik diatur dengan PP.

Pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Pada Bab IX Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- a. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- b. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, modal kerja tetap.
- c. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- d. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- e. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SK Mendiknas Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional. Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No. 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah. Kepmendiknas No. 129/U/2004 merupakan hasil revisi dari Kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada Kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara eksplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM.

6. Model Pembiayaan Pendidikan

Model manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembiayaan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembiayaan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan (Armida, 2011:145). Sisi pengalokasian biaya pendidikan ditentukan dari penerimaan atau perolehan biaya, yang besarnya ditentukan dari dana yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (Nanang Fattah, 2006:48). Dimensi alokasi biaya pendidikan juga terkait dengan target populasi yang disesuaikan dengan program layanan pendidikan, kelengkapan untuk mencapai layanan pendidikan. Perhitungan unit biaya masing-masing program yang dibiayai, ditentukan oleh kemampuan pemerintah lokal dan usaha yang disepakati Negara bagian (Model Amerika Serikat). Sedangkan sisi penghasilan (revenue) merupakan persentase dari penghasilan yang ditetapkan dari berbagai sumber seperti Negara bagian, pemerintah pusat dan pemerintah lokal (Kabupaten dan Kota). Tipe pajak yang ditetapkan (levy) oleh pemerintah merupakan penghasilan yang dialokasikan untuk mendukung sekolah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. (Mulyono, 2010:96).

Lebih lanjut John dan Morphet (1975;325-353) menjelaskan pengalokasian pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah, dapat diklasifikasi dalam dua model, yakni flat grant model (model dana bantuan murni) dan power equalization model (model persamaan kemampuan).

Ornstein and Levine (2008;234) mendefinisikan flat grant model this is the oldest and most unequal method of financing schools. State aid to local school districts is based on a fixed amount multiplied by the number of students in attendance. This fails to consider students with specialneeds (bilingual students cost more to educate than do native English speakers), special programs (vocational and special education), or the wealthofschool districts.

Model ini memberikan kesan bahwa sistem distribusi anggaran (dana) pendidikan, untuk semua distrik (kabupaten/kota) akan menerima jumlah uang

yang sama setiap murid pada masing-masing sekolah setiap tahunnya, tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerah yang memiliki sumber daya alamnya berlimpah (kaya) maupun yang tidak mendukung (miskin). Model ini mirip dengan bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini. Sedangkan equalization model bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) dari masyarakat. Bagi kelompok masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana yang lebih serius dibandingkan dengan masyarakat yang income-nya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Misalnya pertimbangan bagi daerah miskin akan menerima 5 per mil ditambah dengan 7 permil dana. dasar daerah. Model ini juga menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang miskin.

Pengalokasian biaya pendidikan menurut Thomas H. Jones (1985;100- 131), mengklasifikasikan model pembiayaan pendidikan, seperti yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat saat ini, terdiri dari 6 model, antara lain flat grant, complete state funding, the foundation plan, guaranteed tax base plan, power equalizing, sebagai berikut:

- a. Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model) merupakan tipe bantuan pembiayaan pendidikan yang tertua. Dimana model ini mendistribusikan dana pendidikan pada Negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dari pajak lokal atau pembagian any daerah, jumlah bantuan sama rata untuk semua siswa. Sehingga setiap sekolah mendapatkan bantuan sejumlah dana yang sama, dihitung persiswa atau perunit pendanaan lainnya. Sebagaimana penjelasan terdahulu, Model ini memberikan kesan bantuan pendidikan dengan sistem ini membagi rata, sekolah yang jumlah siswanya banyak akan mendapatkan pembiayaan (uang) lebih besar. Model

Dana Bantuan Murni (Flat grant model) dalam implementasinya tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihanannya antara lain:

- 1) sekolah penerima bantuan dapat mengalokasikan dana pembelajaran untuk kegiatan siswa.
- 2) sekolah dapat membiayai seluruh kegiatan pembelajaran siswa.

Sedangkan kekurangan dari model ini, antara lain:

- 1) pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara.
- 2) berpotensi pada peningkatan penyimpanan bantuan dana pendidikan.
- 3) berpotensi terjadinya kesenjangan atau ketimpangan antara sekolah di tiap daerah.

- b. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Complete State Funding Model), dimana pendanaan pendidikan ditanggung Negara Sepenuhnya (full state funding). Model ini merancang pembiayaan pendidikan yang berusaha mengeliminir perbedaan pemerintah federal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Model ini berusaha menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya.
- c. Model Landasan Perencanaan (The Foundation Plan Model) ini ditekankan pada patokan tarif pajak property minimum dan tingkat pembelanjaan untuk setiap distrik sekolah lokal di Negara-negara bagian (federal). The foundation plan Model bantuan pembiayaan pendidikan ini dari Negara tanpa mempertimbangkan kekayaan & pajak masing-masing daerah. Negara dapat memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuan model ini adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah pada daerah- daerah yang miskin. Perilaku lain yang muncul dari penggunaan model adalah memberikan peluang munculnya berbadai daerah dengan kategori miskin. Di Indonesia dikenal dengan label daerah tertinggal.

- d. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranteed Tax Base Plan) model ini merupakan matching plan, dimana persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya/sejahtera.
- e. Model Persamaan Persentase (Percentage Equalizing Model), ini dikembangkan pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 1920-an. Model ini merupakan kelanjutan dari bentuk Guaranteed Tax Base, dimana negara menjamin untuk memadukan tingkat-tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber-sumber negara dan match berada pada suatu rasio variabel dana yang diperlukan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan.
- f. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan), model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian. Selanjutnya Negara menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan bantuan kesekolah pada distrik yang lebih miskin.

Di samping itu, beberapa Negara di dunia juga menerapkan model pembiayaan pendidikan yang berbeda, antara lain the resources cost model, models of choice and voucher plans, weight student plan, historic funding, bidding model, discretion model (ThamrinAbdullah, 2012:79-90). Formulasi model pembiayaan pendidikan masing-masing model ini tentunya berbeda satu sama lainnya, sebagai berikut.

- a. Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model) yang dikembangkan oleh Hambers dan Parish menerapkan suatu prototipe pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergiovanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah.

- b. Model Surat Bukti/Penerimaan (Models of Choice and Voucher Plans) memberikan corak pembiayaan pendidikan yang langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan kebutuhan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid dan orang tua peserta didik. Indonesia tahun 2004 pernah memberlakukan cara pembiayaan berupa voucher ke lembaga-lembaga pendidikan, tapi pada akhirnya menimbulkan persoalan karena seringkali pejabat yang membantu memperjuangkan anggaran tersebut menginginkan diberikan komisi atas usahanya.
- c. Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan) merupakan model pembiayaan pendidikan yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang cacat (disabilitas), siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa (akselerasi).
- d. Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding) model ini sering disebut incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian.
- e. Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model) ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan criteria.
- f. Model Berdasarkan Kebijaksanaan (Discretion Model) ini memberikan formulasi dimana penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya.

Model pembiayaan pendidikan yang telah dijelaskan diatas memberi gambaran ada keunggulan dan kelemahan pada masing-masing model. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sulit merujuk kepada salah satu model pembiayaan seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan orang tua serta masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Di era otonomi daerah dan otonomi pendidikan persoalan pendanaan pembiayaan pendidikan telah mengalami perubahan yang mendasar setelah melihat ada berbagai model

pembiayaan, misalnya tanggung jawab dan sumber biaya pendidikan ditanggung secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.¹⁵

7. Pembiayaan Pendidikan di Berbagai Negara

Setiap negara mengalokasikan anggaran pendapatannya secara khusus untuk pendidikan. Pada umumnya pembiayaan sekolah di berbagai negara sebagian besar berasal dari anggaran negara, seperti Saudi Arabia, Inggris, California, Malaysia dan lain-lain. Selain anggaran Negara, pembiayaan pendidikan bisa diperoleh dari pembayaran pajak, pendapatan daerah, dan donasi (sumbangan) masyarakat. Contohnya di Negara California pembiayaan pendidikan sebanyak 59% berasal dari Dana Umum Negara, 23% dari pajak properti, 10% dari Pemerintah federal (APBD), 1% hingga 2% dari Lotre Negara, dan 7% hingga 8% dari sumber-sumber lokal lain-lain, seperti sumbangan ke sekolah-sekolah setempat.¹⁶

Sedangkan pembiayaan pendidikan perguruan tinggi di negara maju, system pengelolaan dana banyak menggunakan konsep Endowment Fund, atau dalam bahasa Indonesia dikenal “Dana Abadi”. Menurut Kathryn W. Miree & Associates, *Endowment: A permanent fund bestowed upon an individual or institution, such as a university, museum, hospital, or foundation, to be used for a specific purpose. Endowments may be separately held funds within the charity, or separately established nonprofits holding long-term funds generally referred to as supporting organizations to the charity.* Dana abadi adalah aset permanen (artinya bisa berupa dana uang, sekuritas ataupun properti yang diinvestasikan untuk dapat menghasilkan pendapatan) dari lembaga-lembaga atau individu untuk pengembangan universitas, museum, rumah sakit, atau yayasan untuk suatu tujuan tertentu atau untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan di sektor terpilih.¹⁷

¹⁵ Arwildayanto dkk, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung. Widya Padjadjaran Anggota IKAPI JABAR, 2017), h. 53-60.

¹⁶ Marry Perry and Brian Edwards. *Local Revenues for School : Limits and Options in California*. EdSource Report. Local Revenues For School. California. 2009. p-2

¹⁷ Kathryn W. Miree Kathryn W. Miree & Associates, Inc, Five steps to a successful endowment October 10, 2012. 5 www.kathrynmireeandassociates.com

Dana abadi bisa berasal dari sumbangan individu, yayasan, dan perusahaan yang berkontribusi untuk:

- a. Dana beasiswa mahasiswa,
- b. Meningkatkan pendidikan sarjana dan pascasarjana,
- c. Meningkatkan jumlah profesor,
- d. Merenovasi atau membangun fasilitas pengajaran dan penelitian, serta
- e. Meningkatkan berbagai kegiatan kampus - termasuk seni, pelayanan publik, perumahan mahasiswa, dan atletik.

Sumber dana yang berasal dari Endowment Fund banyak digunakan oleh universitas-universitas di Amerika Serikat seperti Harvard University, Yale University, Stanford University, Columbia University, Princeton University dan lain-lain. Dana abadi tidak hanya dimiliki perguruan tinggi di Amerika Serikat saja akan tetapi juga dimiliki perguruan tinggi di Eropa (University of Oxford, University of Edinburgh, University of Cambridge) , Asia (The King Abdullah University of Science and Technology, National University of Singapore) dan Australia (University of Melbourne, University of Sydney). Harvard University merupakan universitas dengan dana abadi terbesar di dunia dengan nilai \$ 32,334 miliar pada tahun 2019.

Dalam konteks peradaban Islam menurut Sultan T. Abu-Orabi menyatakan lembaga pendidikan seperti Al Zaytounah (Tunisia, 734 AD), Qarawiyyun di Fez (Maroko 859AD), al-Azhar di Kairo (Mesir, 970AD) dan Al Mustansiryah di Iraq (984 AD) terpelihara perkembangannya menjadi universitas pertama di dunia yang pernah didirikan dan sebagian besar dari mereka didanai oleh Wakaf Islam (Endowment). Inspirasi ini menjadikan Universitas Sains dan Teknologi Raja Abdullah (King Abdullah University of Sciences and Technology = KAUST), memiliki dana abadi US \$ 20 milyar - yang terbesar ke-3 di dunia.¹⁸

PENUTUP

Pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten dan kota serta propinsi maupun masyarakat dan dunia usaha. Pembiayaan pendidikan direncanakan berdasarkan pada kebutuhan sekolah sesuai dengan skala

¹⁸ Munadi, Muhammad. *Pengelolaan Endowment Fund di Perguruan Tinggi Malaysia: Studi Kasus di Universitas Teknologi Malaysia*. Al-Ulum. Vol.17 No. 2. (2017):hal 306-331.

prioritas yang meliputi: gaji guru, gaji pegawai, kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, pembiayaan sarana dan prasarana dan peningkatan potensi siswa dan guru.

DAFTAR RUJUKAN

Arwildayanto dkk. 2017. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Widya Padjadjaran.

Ferdi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19 Nomor 4, Desember 2013.

Juhaidi, Ahmad. 2019. *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*. Banjarmasin: Antasari Press.

Kathryn W. Miree Kathryn W. Miree & Associates, Inc, Five steps to a successful endowment October 10, 2012. 5 www.kathrynmireeandassociates.com.

Lant Pritchett, "Toward a New Consensus for Addressing the Global Challenge of the Lack of Education," in *How to Spend \$50 Billion to Make the World a Better Place*, ed. Bjorn Lomborg (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 59–60, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511581328.008>.

Masditou. *Jurnal Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu*, Jurnal Ansiru PAI, Vol. 1 No. 2. 2017.

Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Munadi, Muhammad. *Pengelolaan Endowment Fund di Perguruan Tinggi Malaysia: Studi Kasus di Universitas Teknologi Malaysia*. Al-Ulum. Vol.17 No. 2. 2017.

Nurochim. 2016. *Administrasi Pendidikan*. Bekasi: Gramata Publishing.

Perry, Marry and Brian Edwards. 2009. *Local Revenues for School : Limits and Options in California*. EdSource Report. Local Revenues For School. California.

Rida Fironika, "*Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

Supriadi, Dedi. 2001. *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*. Jakarta: Depdiknas.